

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10019162>

С. Хамидов

Академия Вооруженных Сил РУ

Аннотация: *В настоящей статье проанализированы основные направления информационного воздействия и особенности ведения информационной войны идеологическим и психологическим способами на сознание человека на современном этапе в области коммуникации.*

Ключивые слова: *агитация, дискредитация, глобализация, идеология, идеологическая диверсия, информационная война, информационное воздействие, коммуникация, массмедиа.*

Аннотация: *Ушбу мақолада коммуникация соҳасида замонавий шароитда инсонлар онгида ахборот урушларини мафкуравий ва руҳий усуллар ёрдамида олиб бориш хусусиятлари ва ахборот таъсирининг асосий йўналишлари таҳлил қилинган.*

Калит сўзлар: *агитация, дискредитация, глобаллашув, мафкура, мафкуравий қўпорувчилик, ахборот уруши, ахборот таъсири, коммуникация, массмедиа.*

Abstract: *This article analyzes the main directions of informational impact and the peculiarities of conducting information warfare by ideological and psychological methods in the human mind at the present stage in the field of communication.*

Key words: *Agitation, distract, globalization, ideology, ideological sabotage, information warfare, informational impact, communication, media*

До недавнего времени в теории и практике обеспечения национальной безопасности государств основное внимание уделялось военной доктрине. Сегодня уже является очевидным ограниченность данного подхода, так как научно-техническая революция привела к созданию информационного общества, и информация стала основным инструментом воздействия на власть. Современные глобальные тенденции в области коммуникации демонстрируют совершенно новые результаты, практически не доступные в прошлом. Резко возрос объем информации, которую граждане стали получать вне контроля своих национальных правительств. Информация начинает нести в себе как созидательную, так и разрушительную силу.

Чтобы успешно противодействовать идеологическому и психологическому давлению противника, необходимо соблюдать ряд условий. Главное из них заключается в целенаправленном идеологическом воспитании. Другое условие – конкретное разоблачение и срыв любых диверсий идеологического противника. Это может быть достигнуто хорошей организацией контрпропаганды, для чего необходимы знания основных приемов информационной войны. Ниже рассмотрим некоторые из этих методов и приемов.

Ряд западных эксперты отмечают, что зарубежный арсенал информационной войны широко применяет подлоги: полностью сфабрикованные или частично подделанные варианты реально существующих документов, материалов, литературы.

Анализ передач ряд западных станций свидетельствует, что большинство документов, озвучиваемых на студиях, являются подложным материалом. Организаторы информационных войн рассчитывают на то, что слушатели не имеют возможности проверить эти данные [1].

Кроме того, в арсенале информационной войны и идеологических диверсий используется и такой метод, как дискредитация руководящих органов, общественных организаций, политических мероприятий, конкретных лиц, теорий, взглядов и т.д. С помощью дискредитации специалисты информационных войн стремятся подорвать в глазах общественного мнения значимость какого-либо мероприятия, политического решения, конкретной социальной акции.

Обычно выискиваются теневые, негативные стороны объекта дискредитации, затем они гипертрофируются и выдаются за сущность. Объекту дискредитации обычно даются заведомо ложные характеристики, возвышаются его положительные качества.

В практике ведения информационных войн часто используется и так называемый метод барража – способ отвлечения общественного внимания от какой-либо политической реальности или события. Обычно, стремясь обострить внимание к какому-либо событию, органы идеологической пропаганды одновременно начинают шумную кампанию вокруг какого-то незначительного явления, сфабрикованного дела, чтобы затмить истинный объект всеобщего интереса [2].

В настоящее время, в информационной войне в качестве одного из его методов часто прибегают к запугиванию, своеобразному духовному террору, с тем, чтобы подавить у противника волю к сопротивлению, борьбе, достижению цели. Такие акты, как уничтожение населенных пунктов со всем населением — это не просто акты беспримерной жестокости, но и способ запугивания населения, жестокое подавление духа, психологический террор сознания.

В мирных условиях метод запугивания также применяется, правда, в иной форме. Регулярные нашептывания в эфир о минувших страхах, апокалипсические фильмы и книги, устные мрачные пророчества могут порождать у слушателей, читателей, зрителей глубокий пессимизм, чувство обреченности и иррационального страха перед будущим. Такими людьми легче манипулировать, проще управлять, вдалбливать определенные стереотипы политического мышления. Запуганный человек, поддаваясь воздействию «устрашающей» информации, психозу угнетающих фактов, становится беспомощным, индифферентным. Страх парализует не только волю, но и мысль, чувства, понимание подлинной реальности. Именно по этому аппарат информационной войны стремится деморализовать людей прогнозами будущего.

Следует отметить, что среди методов информационных войн находится и такое древнее средство, как слухи, представляющие собой искаженную информацию, не имеющую реального основания. Слухи рассчитаны преимущественно на недостаточно закаленных людей, с невысоким уровнем политического сознания. Распространяясь, слухи

имеют тенденцию к гиперболизации, обрастают фантастическими «подробностями», «новыми» данными, «уточнениями» и т.д.

Эксперты информационной войны всегда рассчитывают на то, что для широкого распространения конкретного слуха наиболее желательна обывательская среда и наличие определенной эмоциональной почвы: возбуждение, неопределенности, ожидания каких-то событий и т.д. [3]. Неустойчивые люди, разнося слухи, одновременно заражают и некоторых других ложными представлениями и информацией. Люди принципиальные, идейно зрелые, политически сознательные в корне пресекают появление и распространение слухов.

Более того, методов информационного воздействия имеются и другие, например, кража лозунгов (в сложившиеся понятия, призывы пытаются внести враждебное содержание), создание иллюзорных стереотипов мышления (с помощью религиозных проповедей, пропаганды мистического), подтасовка карт (такие психологические действия, когда события, факты подгоняются под определенную концепцию, версию, точку зрения), наклеивание ярлыков (без всяких доказательств отдельные действия, лица, организации объявляются подрывными, нелояльными, продажными, террористическими и т.д.) [4].

Основе всех этих действий лежит стремление деформировать истину, создать искаженное представление о существующей действительности, внушить людям враждебные идеи и установки.

Использованием этих методов специалисты информационных войн стремятся не только придать своим сообщениям видимость правдоподобности, но и одновременно подсказать, как поступать человеку, какой сделать выбор, на каком остановиться решении.

В информационной войне используются самые различные средства, приемы, способы, в том числе и подрывные, если они могут дать ожидаемый результат: военные демонстрации, террористические и диверсионные акты, дипломатические демарши, политическое давление, экономический саботаж, торговая блокада, пропагандистские, шпионские акции и т.д.

Все эти методы и приемы, организаторы, должны ввести людей в заблуждение, создать у них иллюзорные представления и искаженные взгляды. Шантаж, провокации, обман, клевета, наветы, взвинчивание эмоций, психическая тревога, политическое дезориентирование и многое другое несут стрелы информационной войны [5].

При информационно-психологической борьбе главными объектами воздействия и защиты являются психика политической элиты и населения противостоящих сторон, системы формирования общественного сознания, мнения и принятия решений. Эти действия и являются важнейшим и наиболее действенным элементом информационного противостояния.

В последнее время в научной и политической практике все чаще стало применяться понятие «информационно-психологическая война», как феномена, описывающего определенный тип взаимоотношений между различными государственными и общественными системами.

Тем не менее, само содержание понятия «информационно-психологическая война» (ИПВ) во многом размыто и неоднозначно понимается исследователями данного феномена.

Важнейший вопрос, возникающий при рассмотрении феномена ИПВ, заключается в определении доли «информационного» и доли «психологического» в такого рода войнах и

противостояния. Зачастую возникают споры о том, какая из составляющих преобладает, и какая должна преобладать в современных ИПВ.

При воздействии на большие массы людей наиболее эффективным оказывается именно психологическое воздействие на них.

Также, психологическое воздействие на массовое сознание возможно по нескольким каналам, наиболее эффективным из которых является канал информационный. Роль информационного канала еще больше повышается в современном мире, характеризующимся резким ростом числа информационных процессов, в которых задействован человек, и увеличением объемов потребляемой людьми информации [6].

Кроме того, в современном мире существуют и другие каналы психологического воздействия, например, наркотики, создание определенных биофизических условий существования, непосредственный гипноз и т. д.

Однако наличие большого количества печатных и электронных СМИ, развитая инфраструктура для передачи информации, рост числа пользователей сети Интернет и другие подобные факторы делают наиболее привлекательным для осуществления психологического воздействия на массовое сознание именно канал информационный.

Более того, что использование информационных каналов для подобного рода психологического воздействия делает эффективность таких операций максимальной, если за критерий эффективности брать скорость изменения массового сознания, масштабность воздействия и соответствие конечного состояния сознания масс желаемому.

Таким образом, сама проблема определения информационной и психологической составляющей в ИПВ превращается лишь в проблему выбора тактики для осуществления единой стратегической задачи.

При решении подобного рода задач значение различных Пиар-технологий существенно возрастает, переходя из вспомогательного аспекта в основной. Пиар-технологии, PR-технологии (от англ. PR, т.е. public relation – связь с общественностью).

Следует отметить, что в середины XX века PR-технологии начали использовать в самых различных сферах – от проведения политических кампаний до улучшения имиджа государства, как среди собственного населения, так и на международном уровне [7].

Прежде всего, следует отметить тот факт, что определение понятия «черного PR» также не вполне адекватно представляется некоторыми исследователями. Зачастую «черный PR» отождествляется с какими-либо незаконными, грязными методами ведения борьбы за умы [8]. Кроме того, единственная трактовка понятия «черного PR», как деятельности, направленной на изменение общественного сознания с помощью своевременного вброса негативной информации, финансируемой из неучтенных или незаконных источников.

Специфика PR заключается в воздействии на общественное сознание с целью его изменения. И нельзя критиковать PR-технологии за то, что в их рамках происходят манипуляции и управляющие воздействия. Если их исключить - исчезнет и PR как феномен современных коммуникативных технологий [9].

Таким образом, можно говорить о том, что специфика методов воздействия на массовое сознание определяется свойствами и спецификой самого массового сознания, а использования PR-технологий в ИПВ само по себе подразумевает задействование технологий психологических манипуляций и управленческих воздействий.

Целом, информационные войны сегодня выступают в качестве мощного дестабилизирующего фактора, способного существенно ослаблять любое не готовое к защите личности, общество, государство и оказывать негативное воздействие на массовое сознание, информационное воздействие как одна из форм идеологической диверсии, направлена на изменение мировоззрения людей, их жизненных ценностей, морально-этических принципов, социальной и личной ориентации, культурных и эстетических норм. Ее цель - изменение поведения людей, влияние на формирование в массовом сознании таких образов, оценок, мнений, установок и стереотипов, в которых заинтересован источник информационно-идеологического воздействия. Таким образом, угроза идеологической диверсии заключается в использовании всего спектра информационных ресурсов для дестабилизации внутривнутриполитической обстановки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Волкогонов, Д.А. Психологическая война. // Д.А. Волкогонов – М.: 1983.
2. Почепцов, Г.Г. Психологические войны. // Г.Г.Почепцов – «Рефл-бук» «Ваклер», – М.: 2002.
3. Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке. // Е.С. Сенявская РОССПЭН. – М.: 1999.
4. Крысько, В. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). // В.Крысько – Минск.: 1999.
5. Артемов, В.Л. Правда о неправде. // В.Л. Артемов – М.: 1979.
6. Мишель, К.Р. Глобальный контроль над ресурсами планеты: нефть, PR, война. // К.Р. Мишель – М.: 2002.
7. Глобалистика. Международный энциклопедический словарь. – М.: «Дом Питер». 2006.
8. Панарин, Н.Ю. Технология информационной войны. // Н.Ю Панарин – КСП.: 2003.